

CADENAS, REDES y NIVELES TRÓFICOS

Como sabes, los organismos de diferentes especies pueden interactuar de muchas maneras. Pueden competir o ser simbiotes; o, por supuesto, pueden hacer lo que a menudo vemos en los programas de la naturaleza: uno se puede comer a otro (¡ñam!). Esto es, pueden formar uno de los eslabones de la cadena trófica.

Cadena trófica. Una cadena trófica es una **secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro mediante consumo**. Es decir, es una serie de organismos que se comen entre ellos (de modo que la energía y los nutrientes fluyen de uno al otro).

Red trófica. Las cadenas tróficas nos dan una imagen clara de quién se come a quién. Sin embargo, aparecen algunos problemas cuando tratamos de usarlas para describir comunidades ecológicas completas. Por ejemplo, a veces un organismo puede comer muchos tipos de presas o ser comido por muchos depredadores.

Es por ello que la red trófica representa **varias cadenas alimentarias interconectadas**. Es decir, es el conjunto de muchas cadenas alimentarias que se intersecan y que representan los diferentes organismos que un ser vivo puede comer y por quienes puede ser comido. En las redes tróficas, las flechas apuntan desde un organismo que es devorado hasta el que se lo come. Como muestra la Figura 1, algunas especies pueden comer organismos de más de un nivel trófico.

Fig. 1. Representación de la cadena y red trófica. Fuente: <https://www.diferencias.cc/cadena-alimenticia-red-trofica/>

Niveles tróficos. Los niveles tróficos representan cada eslabon de la cadena trófica. Es decir, **reflejan cuántas transferencias de energía y nutrientes (cuántos pasos de consumo) separan a un organismo de la fuente original de la cadena alimentaria**. Para entender el lugar y función de cada nivel trófico dentro de la cadena, es necesario conocer qué estrategias básicas usan los organismos para obtener comida.

Los organismos **autótrofos** pueden producir su propia comida, esto es, fabrican sus propios compuestos orgánicos a partir de moléculas sencillas como el dióxido de carbono. Las plantas, por ejemplo, usan la energía de la luz solar para producir compuestos orgánicos

(azúcares) a partir de dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. En ecosistemas acuáticos, son las *algas* y el *fitoplancton* (*microalgas*). Los autótrofos son la base de todos los ecosistemas en el planeta, ya que forman la base de las cadenas y las redes tróficas, y la energía que obtienen de la luz sostiene a todos los demás organismos en la comunidad. Cuando hablamos de la función de los autótrofos dentro de las cadenas alimentarias, los llamamos **productores**.

Por otro lado, los **heterótrofos** ("los que se alimentan de otros"), como los humanos, no pueden capturar la energía luminosa para fabricar su propia comida a partir de dióxido de carbono. Los heterótrofos obtienen moléculas orgánicas al comer otros organismos o sus productos. Los animales, los hongos y muchas bacterias son heterótrofos. Cuando hablamos de la función de los heterótrofos en las cadenas alimentarias, los llamamos **consumidores**.

Ahora, identifiquemos a los niveles tróficos dentro de una cadena trófica típica, comenzando desde la base en donde se encuentran los niveles tróficos inferiores (los productores), moviéndonos hacia arriba hasta los niveles tróficos superiores (los consumidores) (Figura 2).

- En la base de la cadena trófica se encuentran los **productores primarios**. Los productores primarios son autótrofos y son organismos fotosintéticos (ej. plantas, algas), por lo que *habitan en lugares en donde haya energía solar*.
- Los organismos que comen productores primarios se llaman **consumidores primarios**. Los consumidores primarios usualmente son **herbívoros** (que comen plantas o algas).
- Los organismos que se comen a los consumidores primarios se llaman **consumidores secundarios**. Los consumidores secundarios por lo general comen carne (**carnívoros**).
- Los organismos que comen consumidores secundarios se llaman **consumidores terciarios** y son carnívoros que comen carnívoros, como las águilas o los peces grandes.
- Algunas cadenas alimentarias tienen niveles adicionales, como los **consumidores cuaternarios** (carnívoros que comen consumidores terciarios). Los organismos que se encuentran hasta arriba en la cadena alimentaria se llaman '**depredadores tope**' y suelen ser vertebrados, como el humano y los peces.

Fig. 2. Niveles tróficos dentro de la cadena trófica.
Fuente: Elaboración propia

Hay otro grupo de consumidores, el de los **descomponedores**, organismos que degradan la materia orgánica muerta y los desechos. Consumen la materia muerta y los productos de desecho que provienen de los organismos de los demás niveles tróficos (por ejemplo, consumen materia vegetal en descomposición, el cuerpo a medio comer de una ardilla y los restos de un águila muerta). Ejemplos de descomponedores son: hongos, bacterias, lombrices de tierra.

Transferencia de energía. La **energía se transfiere entre los niveles tróficos cuando un organismo se come a otro y obtiene las moléculas ricas en energía del cuerpo de su presa.** Sin embargo, esta transferencia es ineficiente, lo cual limita la longitud de las cadenas tróficas.

Cuando la energía entra en un nivel trófico, parte de ella es almacenada como biomasa (como parte de los cuerpos de los organismos). Esta es la energía que queda disponible para el siguiente nivel trófico, ya que solo la energía almacenada como biomasa puede ser consumida. Como una regla general, solo alrededor del 10% de la energía almacenada como biomasa en un nivel trófico (por unidad de tiempo), termina almacenada como biomasa en el siguiente nivel trófico (por la misma unidad de tiempo).

Por ejemplo, supongamos que los productores primarios de un ecosistema almacenan 20,000 kcal/m²/año de energía como biomasa. Esta es también la cantidad de energía disponible por año para los consumidores primarios que se comen a los productores. La regla del 10% predeciría que los consumidores primarios solo almacenarán 2000 kcal/m²/año de energía en sus cuerpos, con lo cual la energía se pondría a disposición de los depredadores (consumidores secundarios) a una tasa menor (Figura 3).

Este patrón de transferencia fraccionaria limita la longitud de las cadenas alimentarias: después de un cierto número de niveles tróficos hay muy poco flujo de energía para soportar una población a un nivel trófico mayor. Es por ello que aquellos **organismos que se encuentran en niveles tróficos superiores necesitan alimentarse de gran cantidad de organismos de niveles tróficos inferiores con la finalidad de cubrir sus necesidades energéticas.**

Los **vertebrados (en especial, los depredadores superiores) se han adaptado para conservar energía de manera eficiente para subsistir**, ya que los organismos que consumen suelen aportarles poca energía. Esta adaptación consiste en la presencia de **tejido adiposo** (grasa, lípidos) en su cuerpo, el cual les permite almacenar energía.

Fig. 3. Transferencia de energía a través de la cadena trófica. Fuente: <https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-ecology/trophic-levels/a/food-chains-and-food-webs-article>

¿Por qué sale tanta energía entre un nivel trófico y el siguiente? Estas son algunas de las razones principales que explican la transferencia de energía ineficiente:

- En cada nivel trófico, una cantidad significativa de energía se disipa en forma de calor a medida que los organismos llevan a cabo la respiración celular y realizan sus vidas diarias.
- Parte de las moléculas orgánicas que consume un organismo no se pueden digerir y salen del cuerpo en forma de heces (excremento) en lugar de ser utilizadas.
- No todos los organismos individuales en un nivel trófico serán devorados por los organismos del siguiente nivel, algunos morirán sin haber sido consumidos.